

EXPLORAÇÃO DO USO DE BRINQUEDOS, BRINCADEIRAS E JOGOS COMO ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO DOCENTE E DA PRÁTICA EM SALA DE AULA: O caso dos estagiários da Escola Técnica da Cidade do Cuango

Chicosseno Salvador

Chicosseno@gmail.com

Flávio Alcides Cristóvão da Cruz,

alcidesdacruz05@gmail.com

Rosa Patrícia de Sousa Angolar

triciadesousa00@gmail.com

RESUMO

Este ensaio científico é revestido de diversas camadas e pretende mais do que apresentar o papel do brinquedo, da brincadeira e do jogo como estratégias pedagógicas no processo de ensino-aprendizagem, com foco na Educação Infantil e no Ensino Primário. Evidenciar os pressupostos e as dimensões inerentes a sua aplicação para o desenvolvimento humano e a capacidade de gerar aprendizagens significativas quando integrado intencionalmente ao currículo. O estudo delimita os conceitos de brinquedo, brincadeira e jogo, suas contribuições específicas para os domínios cognitivo, social, emocional e motor. Toda via, o ensaio propõe uma reflexão crítica sobre a supervalorização instrumental do brinquedo e a frequente confusão terminológica entre o objeto (brinquedo), a ação (brincadeira) e atividades lúdicas. Argumenta-se que essa imprecisão teórica leva a uma má utilização do recurso lúdico, muitas vezes reduzido a um passatempo ou recreação passiva. Destaca-se o papel do educador como mediador indispensável, cuja planificação deve transmutar o acto brincar do acto lúdico ferramenta metodologia activa e consciente. Conclui-se que a integração sistemática e rigorosa desses elementos promove uma aprendizagem mais dinâmica e inclusiva, essencial para o desenvolvimento integral da criança no cenário educativo contemporâneo.

Palavras-chave: *Brinquedo, Brincadeira e Jogos.*

Introdução

Com a provação do decreto Presidencial 273/20, de 21 de Outubro, que provou o Regime Jurídico da Formação Inicial de Educadores de Infância, de Professores do Ensino Primário e de Professores do Ensino Secundário, anularam-se as monografias para estes cursos e colocaram-se os estágios curriculares como exigência principal.

Esta mudança permitiu o conhecimento do estado geral das escolas do ensino de infância e do ensino primário e as suas dificuldades em termos didáticos. Mostrando a distância que existe entre o ensinado nas escolas do ensino superior, a prática nas escolas primárias e de infância, as exigências a nível de currículo e a qualidade técnica dos professores nestes níveis. Foi desta observação que um tema muito defendido pelos estudantes se tornou de interesse enquanto professores e supervisores do processo o lúdico no ensino primário e na educação de infância.

A reflexão começa pela origem, mas não é intenção apresentar um resumo histórico, mas sim, estabelecer uma base comparativa e histórica pois muitas vezes partimos da percepção errada a cerca de quando? como? e o que é lúdico. É erradamente visto como algo novo e revolucionário quando na verdade o lúdico evoluiu de práticas de desenvolvimento de habilidades para a sobrevivências e de rituais sociais na antiguidade para uma ferramenta estratégica essencial para o desenvolvimento infantil e pedagógico. Os homens primitivos já utilizavam a ludicidade através das suas pinturas de desenhos e símbolos feitos nas cavernas que usavam como uma forma comunicar.

Nas práticas educativas contemporâneas, observa-se uma crescente inquietação em torno de como engajar os estudantes, promover aprendizagens significativas e articular de forma criativa, ambientes de ensino que tornem o sujeito ativo no processo de aprendizagem. Em meio desse desafio, os conceitos de brinquedo, brincadeira e jogo tradicionalmente associados ao universo infantil vêm sendo ressignificados como poderosas estratégias didáticas, capazes de mobilizar dimensões cognitivas, afetivas, sociais e até motoras na construção do conhecimento.

As atividades lúdicas podem ser aplicadas por meio de projetos interdisciplinares, jogos cooperativos, teatro educativo e outras estratégias que incentivem a participação ativa dos alunos. Essas práticas não tornam apenas as aulas mais dinâmicas e interessantes, mas também promovem a colaboração entre os alunos, o respeito às diferenças de raças, géneros e etnias e o desenvolvimento de habilidades importantes para a vida em

sociedade. E assim é possível promover um ensino mais inclusivo e personalizado, garantindo que todas as crianças tenham oportunidades equitativas de aprendizado e crescimento.

O lúdico, por meio de jogos e das brincadeiras, permite que a criança aprenda de forma significativa, prazerosa e contextualizada, respeitando seus interesses, ritmos e necessidades. Além disso, jogos e brincadeiras permitem a construção do eu da criança que é o elemento fundamental na construção da identidade pessoal, através de jogos e brincadeira as crianças aprendem as regras de convivência social.

Portanto, compreender e aplicar o brinquedo, brincadeira e jogos como estratégia pedagógica, no processo de ensino e aprendizagem é essencial para promover uma aprendizagem ativa e transformadora na educação de infantil e uma formação integral da criança.

Apesar da crescente valorização das atividades lúdicas no discurso pedagógico, mas observa-se que sua implementação pratica nas instituições de ensino infantil não ocorre de forma planejada, intencional e alinhada aos objetivos educacionais. Muitas vezes, o brincar é visto apenas como um momento de recreação e lazer nos momentos de intervalos escolar, desvinculado do processo de ensino-aprendizagem. Diante do exposto acima, levantamos a seguinte questão de partida: De que forma brinquedos, brincadeiras e jogos, podem ser utilizadas como estratégia eficaz de ensino na educação de infância e ensino primário, contribuindo para o desenvolvimento integral da criança no Cuango?

O ensaio científico tem como principal objetivo, é analisar a utilização de brinquedos, brincadeira e jogos como estratégia pedagógica na educação infantil e seu impacto no processo de ensino e aprendizagem e desenvolvimento da criança. Por outro lado, os objetivos específicos deste ensaio, visa explorar os fundamentos teóricos que embasam o uso de brinquedos, brincadeiras e jogos na educação infantil; por fim enquadrar a perspectiva ao contexto do ensino no Cuango

A escolha do tema neste ensaio científico justifica-se pela necessidade de fortalecer o entendimento dos brinquedos, brincadeiras e jogos, como ferramentas pedagógicas fundamentais na educação infantil. Portanto, investigar essa temática contribui para o aprimoramento das práticas docentes, incentivando abordagens que integrem ensino e ludicidade de maneira intencional e formativa. Além disso, o estudo visa apoiar

educadores na criação de ambientes de aprendizagem mais criativos, inclusivos e centrados na criança.

Estado da Arte

Autores renomados como Kishimoto, Santos, Vygostky, Piaget, Rau e tantos outros compreendem os brinquedos, brincadeira e jogos como elementos fundamentais e estratégicos no processo do ensino e aprendizagem, e que condicionam a construção do conhecimento e o desenvolvimento da criança.

Muitas vezes se referem aos brinquedos com uma versão mais pedagógica definindo como um recurso pedagógico que estimula a imaginação, a criatividade e o pensamento infantil, favorecendo a construção do conhecimento Kishimoto (1994). Esta visão, é sustentada com as fases do desenvolvimento cognitivo de Piaget, principalmente nos estágios sensório-motor e o estágio pré-operatório, onde a criança aprende e explora o mundo através da manipulação dos objetos (brinquedos) a sua volta.

Nesta cepa, a ludicidade está profundamente enraizada na natureza da infância. O brincar não é apenas uma atividade espontânea e prazerosa, mas um modo de ser e estar no mundo da criança. Permite ela descobrir e mundo e as coisas a sua volta, na medida em que a criança vai interagir ou manipular esses objetos a sua volta. Neste caso, os brinquedos podem ser entendidos como objetos mediadores nos quais as crianças vão atribuir o significado das coisas no mundo real. É uma forma de comunicação com mundo do adulto. Por exemplo quando a criança percebe o que está ocorrer no local, mas não entende, ela leva este conteúdo para brincadeira e na brincadeira é onde ela percebe como as relações e as dinâmicas dos adultos funcionam.

Por outro lado, A brincadeira é a ação lúdica espontânea que a criança realiza ao interagir com objetos, pessoas ou com sua imaginação. Representa o ato de brincar em si, marcado pela liberdade, criatividade e prazer. Aqui queremos corroborar com Kishimoto em 2007 citada por Feliciano (2013), quando afirma que "uma brincadeira é escolhida pela criança, ela pode naturalmente proporcionar o prazer ou desprazer e com isso trazer várias formas de conhecimento e poder interagir com o mundo.

No entanto, jogos de acordo com o Franco *et al* (2016 p. 2-3) a palavra "jogo" se origina do latim "ludus" que significa diversão, brincadeira e que é tido como recurso capaz de promover um ambiente planejado, motivador, agradável e enriquecedor possibilitando a aprendizagem e desenvolvimento de diversas habilidades.

Para Kashimoto (2011, p.35) afirma que "o jogo é uma forma de representação do mundo e da realidade vivida, reelaborada

simbolicamente pela criança.” Neste sentido, o jogo na esfera educacional é uma ferramenta indispensável na prática docente quanto a educação infantil, este desempenha um papel preponderante no desenvolvimento da criança e tornando a aprendizagem mais prazerosa e significativa.

Nesta senda corroboramos com Franco *et al*, quando afirmam que, os jogos são recursos pedagógicos, pois eles não visam só o prazer, auxiliam na construção da leitura, da escrita, na matemática, e na interação entre os alunos, contribuindo para o desenvolvimento social (2016 p. 29).

Segundo Vygotsky (1997) “as necessidades das crianças e os jogos não devem ser ignoradas porque eles são eficazes para colocá-los em ação fazendo-nos entender seus avanços de estágios de um desenvolvimento a outro”. Nesta cepa, o contexto do jogo também vai variando de idade a idade, mas a sua relevância no processo do ensino e aprendizagem ainda é insigne, porque tanto na pré-escolar e como na idade escolar, os jogos contribuem bastante para o desenvolvimento físico, cognitivo, social e moral da criança.

Brinquedos, Brincadeiras e Jogos como Estratégias Pedagógicas no Contexto da formação e prática docente e em sala de aula.

No enalço das respostas sobre como tornar o processo do ensino e aprendizagem agradável e prazeroso tanto para os docentes quanto para os estudantes, compreende-se que o uso de brinquedos, brincadeiras e jogos, como estratégia pedagógica, pode ser a saída para melhorar o processo de ensino/aprendizagem e tornar o trabalho educacional realizado em nossas escolas mais dinâmico e prazeroso principalmente na educação infantil.

RAU em 2007 apud Kiya (2014 p.11) afirma que toda prática pedagógica deve proporcionar alegria aos alunos no processo de aprendizagem”. Com este pensamento podemos afirmar que o processo do ensino e aprendizagem deve ser prazeroso na criança, este prazer é condicionado pelas atividades lúdicas. Desta feita, o brincar não é apenas uma atividade de lazer; ele possui profunda relevância pedagógica.

Diversos estudos apontam que, por meio de jogos e brincadeiras, a criança desenvolve competências cognitivas, emocionais e sociais de maneira integrada. Vygotsky (1998) enfatiza que o jogo simbólico possibilita a internalização de normas sociais e a construção de estruturas cognitivas complexas.

Nesse contexto, o ato de brincar é um mecanismo de aprendizagem significativa, que ocorre de forma natural e prazerosa. Existem diversos exemplos de jogos que são

considerados instrumentos pedagógicos como o jogo de regras Piaget (1978), O aprender a lidar com frustrações, a regulação emocional e socialização mostrada por Wallon (1975) os jogos cooperativos para comunicação e liderança apresentados (Sutton-Smith, 1997). Mais todos eles têm um ponto comum que é a necessidade da mediação do professor, nesse cenário, é crucial: o educador organiza, orienta e oferece desafios adequados ao estágio de desenvolvimento da criança, transformando o jogo em experiência de aprendizagem estruturada como afirma (Kishimoto, 2011).

Ao serem inseridos de forma planejada e intencional no cotidiano pedagógico, os brinquedos, brincadeiras e jogos, passam a serem estratégia eficaz para o ensino infantil. Piaget (1976) identifica no jogo uma função essencial à assimilação e à acomodação. Esses dois mecanismos são vetores fundamentais pelos quais a criança constrói seu próprio conhecimento e desenvolve competências sociais.

Através de jogos e brincadeiras a criança incorpora novas informações a estruturas mentais já existentes e ao mesmo tempo, modifica estruturas mentais diante de novas experiências através da acomodação. Para o Piaget, os jogos e brincadeiras favorecem o desenvolvimento das estruturas cognitivas na medida em que permitem à criança experimentar, manipular, explorar e resolver problemas de maneira ativa.

Os brinquedos, brincadeiras e jogos, quando são articulados a objetivos pedagógicos claros, podem transformar a aprendizagem em uma experiência significativa. Nesta cepta, os jogos e brincadeiras deixam de serem actividades secundárias e recreativas somente, mas sim passam a serem elementos centrais na organização do trabalho pedagógico.

Neste sentido, exige que o educador tenha uma postura ativa na mediação e no planejamento das actividades lúdicas. Isso implica que o educador ao planificar as suas actividades pedagógicas para educação infantil, o professor deve incluir a ludicidade ou seja jogos e brincadeiras como estratégias pedagógicas para o ensino infantil.

Vale a aqui salientar que, nem todos brinquedos, brincadeiras e jogos, por si só constitui uma estratégia pedagógica, ele só possui carácter pedagógico e educativo, quando é planeado, orientado e utilizado intencionalmente pelo professor, com objectivo de favorecer o processo de ensino e aprendizagem das crianças.

Desta feita, para que jogos e brincadeiras se configurem em estratégia pedagógica, é imprescindível a mediação consciente do professor, isto é os jogos e brincadeiras devem estar alinhadas aos objectivos, conteúdos, competências e as necessidades do dia a dia da sala de aula. Por exemplo, o professor deve saber porque seleccionou aquele tipo de brinquedo ou brincadeira e o que espera que a criança aprenda com aquela brincadeira.

O estudo não descora o papel importante que os brinquedos, brincadeiras e jogos

desempenham na vida da criança, pelo contrário, os jogos e brincadeiras realizadas de forma livre e espontânea contribuem fundamentalmente para o desenvolvimento social, emocional e moral da criança. Portanto, não configuram neste sentido necessariamente, uma estratégia pedagógica. Por exemplo, um grupo de crianças jogando e brincando espontaneamente no pátio da escola durante o recreio, sem a mediação do professor e sem nenhum alinhamento com os objetivos educacionais, esse jogo e brincadeira não é uma estratégia pedagógica, mas continua sendo importante para o desenvolvimento social, emocional e moral das crianças.

No contexto da prática docente, o professor deve integrar a ludicidade nas suas práticas docentes, isto significa a inclusão de jogos e brincadeiras no seu dia a dia da sala de aula, alinhando-as com os objetivos educacionais para que o processo de aprendizagem das crianças torna-se prazeroso e significativo.

O professor da Educação Infantil desempenha papel fundamental na mediação das experiências lúdicas. Sua atuação deve ir além da simples oferta de brinquedos e brincadeiras, envolvendo planejamento, observação e intervenção pedagógica intencional. Conforme apontam as DCNEI, o educador deve criar situações que promovam o brincar livre e orientado, garantindo experiências diversificadas e significativas (BRASIL, 2010).

Segundo Vygotsky (1991), a mediação do adulto é essencial para potencializar as aprendizagens que emergem do brincar. Ao observar as interações e intervenções das crianças durante as brincadeiras, o professor pode identificar avanços, dificuldades e interesses, utilizando essas informações para planejar novas propostas pedagógicas.

Além disso, é responsabilidade do educador assegurar um ambiente inclusivo, no qual todas as crianças tenham oportunidades de participar das atividades lúdicas, respeitando suas diferenças e singularidades. Dessa forma, o brincar torna-se um instrumento de equidade e inclusão no contexto escolar.

Procedimentos Metodológicos

O ensaio nasce da observação de estudantes a realizarem o estágio como parte final da formação do curso de Educação de Infância e Ensino primário. Que muitas vezes mostraram um falso entendimento sobre o termo actividades lúdicas, e aqueles que bem o compreenderam e tiveram um certo choque com a realidade conhecida. Onde por falta de conhecimento ou simples ignorâncias transformar as aluas em autênticas brincadeiras na tentativa de adicionar o lúdico e outros em um cenário de terror do qual o aluno não quer fazer parte. O foco central deste ensaio reside na exploração do uso de brinquedos, brincadeiras e jogos como estratégias pedagógicas no contexto da formação docente e da prática em sala de aula.

O ponto de partida desta pesquisa vincula-se às transformações introduzidas por força do Decreto Presidencial n.º 273/20, de 21 de Outubro, que aprovou o Regime Jurídico da Formação Inicial de Educadores de Infância e Professores do Ensino Primário e Secundário. Com a anulação da obrigatoriedade das monografias para estes cursos e a elevação dos estágios curriculares como exigência principal de conclusão, abriu-se uma janela de observação direta sobre a realidade escolar.

Este novo cenário permitiu identificar o estado geral das instituições de ensino na região do Cuango, revelando um hiato significativo entre:

- As teorias pedagógicas lecionadas no Ensino Superior;
- A prática real nas escolas de infância e primárias;
- As exigências curriculares vigentes e a capacidade técnica do corpo docente.

Tipo de estudo

É um estudo de caso apesar da profunda pesquisa bibliográfica com enfoque qualitativo. é fundamentado com base em diversos autores que discutem o tema e nas diretrizes curriculares aplicáveis previamente publicadas tais como livros, artigos científicos, legislações educacionais e documentos oficiais que abordam os conceitos de brinquedos, brincadeiras e jogos, no processo do ensino e aprendizagem e no desenvolvimento infantil, enquanto estratégias pedagógicas na prática docente.

Campo de Estudo

O campo em estudo engloba todas as escolas do ensino primário e educação infantil do município do Cuango onde os estudantes realizam os seus estágios. Os sujeitos observados foram estudantes estagiários em fase final de formação, bem como a interação destes com os professores supervisores e o ambiente escolar local.

Instrumentos de Recolha de Dados

Foi feita uma observação participante realizada durante o acompanhamento dos estágios curriculares. Esta etapa foi crucial para identificar a dificuldade dos formandos em operacionalizar o conceito de lúdico, onde se observou, de um lado, a transformação da aula em "brincadeira livre" desestruturada e, do outro, a manutenção de cenários rígidos ("terror pedagógico") que inibem a participação do aluno.

Considerações Finais

A presente pesquisa permitiu compreender que as atividades lúdicas desempenham um papel fundamental no processo de ensino e aprendizagem na educação infantil. Com base a incursão teórica fundamentada nos textos de autores consagrados na ciência como Vygotsky, Piaget, Wallon, Kishimoto, Kramer e entre outros, a análise do estudo evidenciou que o brinquedo é um objeto que auxilia a brincadeira. Portanto nas brincadeiras das crianças que é auxiliada do brinquedo o mundo real é representada por estes objetos. Logo o brinquedo é uma forma de representação e comunicação com o mundo e com os adultos, que permite a criança construir o seu próprio conhecimento, desenvolver competências e perceber como as dinâmicas sociais funcionam.

Por isso é que hoje é comum ouvir na linguagem dos professores que a criança aprende brincando. A ludicidade não oferece somente prazer, mas também o torna o processo de aprendizagem mais prazeroso e significativo, ou traz consigo uma série de benefícios significativos para o desenvolvimento integral infantil.

O estudo aponta que os brinquedos, brincadeiras e jogos contribui significativamente para o desenvolvimento integral da criança cognitivo, social, emocional e motor ao proporcionar experiências significativas, promover a criatividade, facilitar a socialização e favorecer a construção do conhecimento.

No contexto educacional, os brinquedos, brincadeiras e jogos possuem a natureza pedagógica. Nesta dimensão os brinquedos, brincadeiras e jogos são selecionados e orientados intencionalmente por um adulto (educador) com intuito de proporcionar o desenvolvimento e aprendizagem na criança. Neste quisito os jogos e brincadeiras direcionadas pelo educador, tem a intenção para a criança construir seu conhecimento e compreender o mundo em que está inserida, tem uma grande mudança, pois ali existe um objetivo explicito onde o professor pretende alcançar um objetivo pedagógico com a suposta brincadeira.

Além disso, o ensaio indica claramente que o professor enquanto educador, desempenha um papel fulcral como mediador desse processo, sendo responsável por planejar e conduzir atividades que respeitem os interesses, o ritmo e a autonomia das crianças. A inclusão dos brinquedos, brincadeiras e jogos na planificação das aulas é uma tarefa fundamental do professor, sendo estes elementos catalisadores da aprendizagem e desenvolvimento holístico da criança.

O por outro lado, o estudo evidenciam que, a maior parte das escolas do ensino primario do municipio do Cuango, ondem os estudantes realizam estagio, os brinquedos,

brincadeiras e jogos são, predominantemente utilizados pelas crianças durante os períodos de recreio, de forma livre e espontânea.

Observou-se que tais práticas ocorrem sem orientação ou mediação pedagógica por parte dos professores, o que faz com que as atividades lúdicas não estejam alinhadas aos objetivos educacionais. Como consequência, os brinquedos, brincadeiras e jogos assumem apenas um caráter recreativo, não sendo explorado como estratégia pedagógica intencional no processo de ensino e aprendizagem, apesar do seu reconhecido potencial educativo.

Não obstante a clareza teórica apresentada, ainda existe uma certa distância entre o conceito, percepção dos atores e aplicação do mesmo. Observa-se que alunos em fase de formação, estagiários e professores em exercício das suas funções manifestam severas dificuldades em distinguir os princípios lúdicos da simples brincadeira espontânea.

Essa realidade local evidencia que a inclusão do lúdico no currículo das escolas do Cuango tem sido feita de forma superficial, colocando em causa a eficácia das estratégias mediadoras. Tal cenário abre, portanto, um campo fértil para novas investigações científicas, focadas na observação direta de estagiários e professores no exercício das suas funções, a fim de compreender como a pressão institucional e a fragilidade na formação inicial contribuem para essa descaracterização do lúdico na região.

Esta prática vai elevando os níveis de preocupação de observadores atentos no contexto específico da região do Cuango, onde o sistema de ensino se caracteriza por ser rígido e pouco flexível com exigências externas severas sobre a planificação e metodologias essa confusão e tudo indica que se a situação se mantém e não forem feitas mudanças em um futuro próximo torna-se perigosa.

A efetiva integração da ludicidade na educação infantil exige compromisso institucional, apoio das políticas públicas e uma nova atitude por parte dos educadores, atitude esta que acolha a infância em sua essência e reconheça o direito da criança de aprender brincando

e jogando, pois é através das brincadeiras que as crianças aprendem e desenvolvem de forma integral.

Entretanto, também foram identificados desafios importantes que ainda impedem a plena valorização e aplicabilidade dos brinquedos, brincadeiras e jogos nas instituições educativas. Entre eles, destacam-se a falta de formação específica dos docentes, a escassez de recursos e espaços apropriados, a permanência de práticas pedagógicas tradicionais que desconsideram o brinquedo, brincar e jogar como parte do currículo. Também se destaca a ausência de políticas eficazes para educação infantil onde se valoriza os jogos e brincadeiras como ferramentas estratégicas mediadoras das aprendizagens.

Portanto, conclui-se que é urgente repensar as práticas pedagógicas que reconhecem a importância do brinquedo, brincadeira e jogos no dia a dia da sala de infantil. Investir na formação docente, para que os brinquedos, brincadeiras e jogos deixem de ser visto como atividades complementares e passe a ser reconhecidas como estratégia pedagógica que impulsiona a aprendizagem e desenvolvimento integral da criança.

Referencias bibliográfica

- Brasil. (2009). *Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil*. Ministério da Educação.
- Brougère, G. (2008). *Brincar e o lúdico: Dimensões sociais e culturais da infância*. Cortez.
- Fanco, M.P.O., Zampier, F.O., Maciel, R.G., Silva, C.R.S. & Oliveira, L (2016) *Jogos como Ferramenta para Favorecer a Aprendizagem*. Universidad De La Empresa
- Kishimoto, T. M. (2011). *Jogo, brinquedo e educação*. Cortez.
- KISHIMOTO, T. M. (1994) *Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação*. São Paulo: Cortez.
- Oliveira, Z. M. R. (2010). *O lúdico e o desenvolvimento da criança na educação infantil*. Papirus.
- Piaget, J. (1976). *A psicologia da criança*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
- Santos, C. A., & Campos, R. H. F. (2016). *Brincar na educação infantil: Contribuições para o desenvolvimento*. Vozes.
- Santos, F. R. (2018). *Desafios na implementação do lúdico na educação infantil: Entre o ideal e o possível*. Educar em Revista, 34(68), 45-59.
- Vygotsky, L. S. (1998). *A formação social da mente*. Martins Fontes.
- Wallon, H. (2007). *A evolução psicológica da criança*. Martins Fontes.
- Bardin, L. (2016). *Análise de conteúdo* (Edição revista e ampliada). Edições 70.
- Brasil. (2009). *Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil*. Ministério da Educação. <http://portal.mec.gov.br>
- Feliciano M. J. S. (2013) *O papel da brincadeira no desenvolvimento infantil como meio da aprendizagem*. Monografia